

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII SISTEMULUI JUDICIAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA 2003-2011. MODIFICAREA CADRULUI INSTITUȚIONAL AL SISTEMULUI JUDICIAR ÎN URMA REFORMEI DIN ANUL 2003

Ana PALADE

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere“

De la obținerea independenței, R. Moldova s-a confruntat cu o tranziție dificilă. În perioada sovietică, sistemul judiciar moldovenesc era un sistem pe două nivele, judecătoriile și Curtea Supremă a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, care, la rândul său, era subordonată Curții Supreme a URSS. Nu a existat nicio separare a puterilor, toate cazurile în care erau vizate interesele URSS și ale Partidului Comunist erau supuse așa-numitei „justiții telefonice”. Până în februarie 2003, Moldova postsovietică avea un sistem judecătoresc pe patru nivele, format din Curtea Supremă, Curtea de Apel, tribunalele și judecătoriile. În noiembrie 2002, Constituția Republicii Moldova a fost modificată, iar în 2003 tribunalele au fost eliminate. Noul sistem cuprinde Curtea Supremă de Justiție, Curțile de Apel și judecătoriile.

Cuvinte-cheie: tranziție; reforma justiției; transparența sistemului judiciar; democrație; separarea puterilor în stat.

THE ORGANIZATION OF JUDICIARY IN REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE PERIOD FROM 2003 TO 2011. INSTITUTIONAL CHANGES OF JUDICIARY AS A RESULT OF REFORM FROM 2003

Moldova has been facing a difficult transition since its independence. In Soviet times the Moldovan judiciary was a two-tiered system, with local courts and the Supreme Court of the Soviet Socialist Moldavian Republic, which, in turn, was subordinated to the Supreme Court of the USSR. There was no separation, all cases in which the interests of the USSR and the Communist Party were concerned were subject to so-called “telephone justice”. Until February 2003, post-Soviet Moldova had a four-tiered court system consisting of the Supreme Court, the Court of Appeal, tribunals and district courts. In November 2002, the Moldovan Constitution was amended and in 2003, the tribunals were eliminated. The new system comprises the Supreme Court, Courts of Appeal, and ordinary courts.

Keywords: transition; judicial reform; a transparent judicial system; democracy; rule of law.

A mintind, acum, despre Reforma sistemului judecătoresc din anul 2003, parcă am vorbi despre o filă trecută din istoria dreptului nostru, care, la prima vedere, ar fi lipsită de importanță, odată ce la moment suntem încadrați într-un proces nou de reformare a justiției.

Totuși, nu putem trece cu vederea această etapă, or, cum afirma pe bună dreptate Anatole France, „Trecutul nu poate pieri, căci viitorul se va naște din el”.

Societatea este în permanentă evoluție, toate fiind datorate schimbărilor care se produc zi de zi, ca urmare și justiția nu poate rămâne în urmă de aceste schimbări, ea trebuind să fie în armonie cu ele, în caz contrar, nu ar putea face față noilor realități, ca urmare toate aceste împrejurări determină reformarea justiției.

În societatea modernă, rolul de a înfăptui justiția și l-a asumat statul, deci el deține monopolul justiției. Din acest principiu rezultă următoarele consecințe: nicio altă autoritate decât instanțele judecătorești legal instituite nu poate împărți justiția, prin intermediul hotărârilor care să se bucure de autoritatea lucrului judecat și de forță executorie; statul este obligat să împartă justiția atunci când este solicitat [1].

Adevărul e că reforma judiciară reprezintă, de cele mai multe ori, gradul de maturitate al sistemului politic al țării. Or, după cum am văzut, cu cât țara este guvernată de partide cu valori democratice mai pronunțate, cu atât și reformele în justiție sunt mai eficiente și se prezintă a fi funcționale. De asemenea, o reformă judecătorească viabilă nu trebuie privită solidar, ci urmează a fi însoțită și de reforme în alte aspecte, și anume, în legislație, educație juridică, cultură juridică.

Or, cum s-a afirmat just, o reformă judecătorească eficace poate constitui motorul sau rampa de lansare pentru celelalte reforme din țară, inclusiv pentru cea din economie, iar o adevărată economie de piață dinamică și durabilă nu poate fi creată, fără să i se asigure inclusiv garanții juridice.

Potrivit M. Postoico, reforma judiciară și de drept este calificată ca o locomotivă a tuturor reformelor și că, de fapt, lansarea reformei justiției a demarat odată cu adoptarea de către Parlament a *Concepției reformei judiciare și de drept în Republica Moldova* (Hotărârea Parlamentului nr.152-XIII din 21.06.1994), care a trasat direcțiile și principiile de bază în activitatea de reformare a sistemului național de drept în vederea

constituirii și consolidării statului de drept și democratic [2].

Nevoia de operare a unor schimbări în sistemul judecătoresc în R. Moldova a fost resimțită la începutul anilor 2000 și s-a produs în anul 2003, fiind inițiată de Legea nr.1471-XV din 21 noiembrie 2002 pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova, nr.169/1294 din 12.12.2002, nevoie ghidată de o nouă strategie pentru asigurarea unei justiții democratice și eficiente.

Grație evoluției relațiilor sociale și acumulării experienței în realizarea justiției pe principii democratice, începând cu anul 2001, s-au impus serioase modificări în legislație, inclusiv modificarea Constituției Republicii Moldova. Astfel, la 21 noiembrie 2002, prin Legea nr.1471-XV, a fost modificat articolul 115 din Constituție care stipulează că justiția în Republica Moldova se desfășoară prin Curtea Supremă de Justiție, prin Curțile de Apel și prin judecătorii. Iar odată cu adoptarea Legii nr.191 din 08.05.2003, prin care au fost modificate actele legislative ce reglementează principiile organizatorice ale sistemului judiciar, a demarat cea de a doua etapă a reformei judiciare și de drept. Tribunalele au fost excluse din verigile instanțelor judecătorești în scopul facilitării accesului oricărei persoane la justiție și simplificării procedurii de atacare a deciziilor judiciare pe căile ordinare și extraordinare. Aceste modificări rezultă din recomandările Consiliului European și au fost avizate pozitiv de Comisia de la Veneția. În această ordine de idei, au suportat modificări mai multe acte normative, inclusiv Legea privind organizarea judecătorească, Legea cu privire la statutul judecătorului și Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție. Noile coduri – penal, de procedură penală, civil, de procedură civilă, adoptate de Parlament în 2002-2003 și intrate în vigoare la 12 iunie 2003, au fost deja ajustate la prevederile articolului 115 din Constituție. Toate codurile au fost supuse expertizei Consiliului European, înglobează recomandările acestuia for european și cuprind numeroase instituții juridice novatoare, cum ar fi judecătorii de instrucție, care sunt abilitați cu unele atribuții proprii urmăririi penale și de control judiciar asupra acțiunilor procesuale efectuate în cadrul urmăririi penale, dispunerea, înlocuirea, încetarea arestului preventiv, dispunerea libertății provizorii a persoanei reținute sau arestate, autorizarea efectuării percheziției, baze pe examinarea contradictorie a cauzelor penale și civile. Au mai fost adoptate și alte legi organice noi, de o importanță deosebită pentru realizarea justiției – Legea cu privire la Procuratură; Legea cu privire la avocatură; Legea cu privire la notariat; Legea cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat; Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor; Legea insolvabilității; Legea cu privire la gaj. Deci, putem spune că avem deja un cadru legislativ viabil

și pentru următoarea etapă a reformei vizând ridicarea profesionalismului și responsabilității judecătorilor printr-o instruire continuă a judecătorului, salarizarea adecvată și protecția lor [3].

Sistemul judiciar reorganizat la 27 august 1996 a scos în evidență unele laturi negative.

Sistemul constituit din patru trepte (verigi), precum s-a susținut, nu și-a confirmat în practică eficiența în virtutea mai multor factori obiectivi, printre care ar fi: îngrădirea accesului părților la proces în fața Curții Supreme de Justiție pentru verificarea legalității și temeiniciei hotărârilor adoptate de instanțele inferioare; posibilitatea sesizării Curții Europene cu petiții împotriva hotărârilor care deveneau irevocabile la Curtea de Apel și nu făceau obiect al verificării în instanța judiciară supremă națională; tergiversarea judecării cauzelor în instanțele inferioare, fenomen ce nu putea fi verificat de către Curtea Supremă de Justiție în ordinea controlului judiciar; nemulțumirea participanților la proces condiționată de aflarea îndelungată a cauzelor pe rol. Toate aceste fenomene negative cu care se confrunta activitatea de desfășurare a justiției în stat au început să fie supuse analizei chiar după primii 2-3 ani de la reorganizarea sistemului judecătoresc. ... Ca urmare, la 27 iulie 2001 un grup de deputați în Parlament a prezentat Curții Constituționale spre avizare proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, inclusiv a articolelor ce vizează autoritatea judecătorească. În legătură cu aceasta, prin Avizul nr.3 din 25.10.2001, Curtea Constituțională a concluzionat că proiectele de legi pentru modificarea și completarea art. 115, 116, 122, 123 din Constituție, propuse de deputați în Parlament, pot fi prezentate Parlamentului [4].

Mai mult, necesitatea reformării justiției, a fost motivată și de aspirațiile de integrare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și de cerințele care le impunea statutul de membru al Consiliului European, toate acestea în ansamblu au făcut să fie cert un lucru: necesitatea și utilitatea ranforsării sistemului judecătoresc.

În acest sens, s-a susținut corect că „Politica Europeană de Vecinătate a Uniunii Europene stabilește obiective ambițioase bazate pe angajamente pentru valorile comune și implementarea efectivă a reformelor politice, economice și instituționale. Moldova este invitată să stabilească cu UE relații politice, de securitate, economice și culturale mai intense, să intensifice cooperarea transfrontalieră și să împărtășească responsabilitatea pentru prevenirea și soluționarea conflictelor. Nivelul de ambiție a relației va depinde de gradul de angajament al Moldovei pentru valorile comune, precum și capacitatea sa de a implementa prioritățile convenite în comun. Ritmul progresului relației va recunoaște pe deplin eforturile Moldovei

și realizările concrete în îndeplinirea acestor angajamente” [5].

La caz, direcțiile principale în reformare a justiției au fost prevăzute, după cum am văzut, și în Planul individual de Acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova și UE, adoptat la 22 februarie 2005 denumit și „Concepția de integrare a Moldovei în UE”.

Astfel, potrivit acestui plan, se necesitau reforme majore în vederea consolidării stabilității și eficacității instituțiilor care garantează democrația și supremația legii, asigurarea unui cadru constituțional democratic și stabil atât pentru cetățeni, cât și pentru instituțiile de stat din Moldova. În particular, în sectoarele justiției se necesitau următoarele măsuri după cum urmează [6]:

1. Revizuirea legislației existente în scopul asigurării independenței și imparțialității sistemului judecătoresc, inclusiv asigurarea imparțialității și eficienței procuraturii, precum și în scopul consolidării capacității justiției.

2. Continuarea și implementarea activității legislative pentru a reforma în continuare sistemul judecătoresc în conformitate cu standardele europene; reexaminarea și completarea legii privind organizarea judecătorească în scopul asigurării independenței, imparțialității și eficienței sale, inclusiv clarificarea procedurii de numire și avansare, drepturile statutare și obligațiile judecătorilor.

- Asigurarea implementării noii legislații cu privire la procuratură în conformitate cu standardele europene.

- Îmbunătățirea instruirii, în special în problematica drepturilor omului și cooperării judiciare, a judecătorilor, procurorilor și funcționarilor din sistemul judecătoresc, administrația Ministerului Justiției, poliției și închisorilor.

- Dezvoltarea căilor alternative de soluționare a litigiilor, inclusiv medierea și arbitrajul.

- Asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv drepturile persoanelor ce aparțin minorităților naționale, în conformitate cu standardele internaționale și europene.

- Implementarea acțiunilor prevăzute în Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO) al Republicii Moldova.

- Asigurarea aderării la convențiile de bază ale ONU și protocoalele opționale în materie și implementarea eficientă a acestora.

- Asigurarea protecției eficiente a drepturilor persoanelor ce aparțin minorităților naționale.

- Amendarea legii privind confesiunile religioase în scopul ajustării la cerințele Convenției Europene pentru Drepturile Omului și recomandările relevante ale Consiliului European.

- Executarea eficientă a sentințelor Curții Europene pentru Drepturile Omului.

- Introducerea mecanismelor eficiente prejudicia-re și nejudiciare atât pentru soluționarea litigiilor, cât și pentru protecția drepturilor omului; garantarea accesului la informație privind drepturile cetățenilor și mijloacele legale adecvate.

- Dezvoltarea și implementarea cadrului legislativ adecvat pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, precum și pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă victimele traficului.

- Revizuirea legislației antitrafic, inclusiv a elementelor relevante prevăzute în noile coduri penale și de procedură penală în scopul conformării depline la standardele internaționale privind drepturile omului.

- Eradicarea maltratării și a torturii.

- Asigurarea respectării drepturilor copiilor.

- Asigurarea tratamentului egal.

- Asigurarea respectării libertății de expresie.

- Asigurarea respectării libertății asocierii și susținerea dezvoltării societății civile.

- Amendarea legii privind întrunirile în scopul ajustării la cerințele Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

- Dezvoltarea unui dialog eficient între diferite forțe politice ale țării, în urma recomandărilor Consiliului European și utilizarea la maxim a oportunităților oferite de acestea;

- Facilitarea și susținerea dezvoltării societății civile, consolidarea dialogului și cooperării.

- Asigurarea Justiției internaționale prin intermediul Curții Penale Internaționale (CPI).

Așadar, în baza modificărilor operate în Constituție, sistemul judecătoresc a suportat următoarele schimbări.

Sistemul judecătoresc constituit din patru trepte a fost redus la unul de trei trepte, fiind lichidată Curtea de Apel a Republicii Moldova.

Astfel, potrivit art.115 alin.(1) Constituția R.Moldova „Justiția se înfăptuiește prin Curtea Supremă de Justiție, prin Curțile de Apel și prin judecătorii”.

În anul 1996 în Republica Moldova, conform Constituției și Legii din 06.07.95 privind organizarea judecătorească, a fost constituit un sistem judecătoresc de patru nivele al instanțelor de drept comun (judecătorii, tribunale, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție).

În baza modificărilor operate în Constituție și conform Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova nr. 1471-XV din 21 noiembrie 2002, sistemul judecătoresc a suportat următoarele schimbări, fiind modificat art.115 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova, astfel încât justiția se înfăptuia prin Curtea Supremă de Justiție, prin Curțile de Apel și prin judecătorii.

Ca urmare, sistemul judecătoresc al Republicii

Moldova a fost reorganizat în modul următor: tribunalele Chișinău, Bălți, Bender, Cahul și Comrat au fost reorganizate în Curți de Apel, Judecătoria Economică a Republicii Moldova – în Curtea de Apel Economică, iar Curtea de Apel a Republicii Moldova cu sediul în municipiul Chișinău a fost lichidată.

Instanțele judecătorești reorganizate din Republica Moldova de drept comun au inclus, fără judecătoriile din raioanele din stânga Nistrului, – Curtea Supremă de Justiție; 5 Curți de Apel; 42 de instanțe judecătorești de drept comun.

Deși reforma sistemului judecătoresc, pusă în practică la 12 iunie 2003, a urmărit optimizarea organizării judecătorești, însă „restructurarea sistemului judiciar în Republica Moldova constituie o operă departe de a fi încheiată, căutările în acest domeniu continuând în lumina imperativelor impuse de perspectiva integrării Republicii Moldova în structurile democratice europene” [7].

Totuși, reforma a determinat o dezvoltare în linie ascendentă a sistemului judiciar, în special în aspectul ce ține de structura și organizarea instanțelor de judecată, cu un impact major inclusiv asupra numărului și condițiilor de exercitare a căilor de atac.

Așadar, bazele sistemului actual de organizare judecătorească au fost instituite prin reforma din 12 iunie 2003.

Întru executarea Legii nr.1471-XV din 21 noiembrie 2002 pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, Parlamentul R.Moldova prin Lege a operat numeroase modificări la legislația în materie, în vederea conformării prevederilor cu cele constituționale.

Astfel, prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 191-XV din 08.05.2003, publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova, nr.97-98/432 din 31.05.2003, au fost reglementate modificările și completările actelor legislative care reglementează principiile organizatorice ale funcționării sistemului judecătoresc, și anume:

- Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641);

- Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.946);

- Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.32-33, art.323);

- Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64, art.641);

- Legea nr.949-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul de calificare și atestarea judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.61-62, art.605);

- Legea nr.950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la

colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.61-62);

- Legea nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanțele judecătorești economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.77, art.742);

- Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanțelor judecătorești militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.51, art.482).

În același timp, schimbările operate de reforma anului 2003 au rezultat și modificări efectuate și în alte legislative, și anume:

- Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.656), cu modificările ulterioare, textul „Curtea de Apel” se înlocuiește cu textul „Curtea Supremă de Justiție”;

- Legea nr.129-XIII din 31 mai 1994 cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2 (partea I), art.12);

- Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89);

- Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.3-4, art.51);

- Legea nr.920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare și gradele speciale militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.643), cu modificările ulterioare;

- Codul electoral, aprobat prin Legea nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667);

- Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2);

- Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.98-101, art.709);

- Legea 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.

Așadar, conform Legii nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, s-a stabilit definitiv că „Justiția se înfăptuiește prin intermediul următoarelor instanțe judecătorești: Curtea Supremă de Justiție; Curțile de Apel; judecătoriile.

Reorganizarea structurală a sistemului judecătoresc a vizat deci lichidarea tribunalelor și a Curții de

Apel a Republicii Moldova ca instanțe distincte ale sistemului judiciar.

În final, lichidarea a condiționat comasarea atribuțiilor acestor instituții și acordarea acestora noilor instituții unice – Curțile de Apel care au fost constituite în număr de cinci.

Conform noilor modificări, fiecare Curte de Apel își exercita competența într-o circumscripție care cuprindea mai multe judecătoriai.

Reformarea sistemului judiciar a vizat și reorganizarea instanțelor judecătorești specializate, judecătoriale specializate.

Potrivit art.41 din Legea privind organizarea judecătorească, sistemul instanțelor judecătorești specializate a fost constituit din:

- a) Judecătoria Militară;
- b) Judecătoria Economică de Circumscripție;
- c) Curtea de Apel Economică.

După caracterul activității lor, Judecătoria Militară și Judecătoria Economică de Circumscripție se asimilau judecătoriai, cu unele derogări stabilite de lege.

Judecătoriale specializate judecau cauzele date în competența lor prin lege.

Judecătoria Militară funcționa în municipiul Chișinău. În circumscripția Judecătoriei Militare erau cuprinse toate raioanele, orașele, municipiile Republicii Moldova.

Judecătoria Economică de Circumscripție și Curtea de Apel Economică îndeplineau justiția la soluționarea litigiilor apărute în cadrul relațiilor economice ale persoanelor fizice și juridice. În circumscripția judecătoriei economice erau cuprinse toate raioanele, orașele, municipiile Republicii Moldova.

Privitor la statutul instanțelor specializate s-a expus și Curtea Constituțională, a căror nou statut a făcut obiectul controlului constituționalității. Prin Hotărârea nr.5 din 26 ianuarie 1998, la sesizarea Curții Supreme de Justiție, Curtea Constituțională a recunoscut constituțională integral Legea nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanțele judecătorești economice. În hotărârea menționată Curtea a enunțat:

„[...] critica formulată în sesizare, potrivit căreia constituirea instanțelor judecătorești economice contravine art.115 din Constituție, este nefondată.

[...] Din legile nominalizate, a căror constituționalitate în sesizare este contestată, rezultă că instanțele judecătorești economice sunt constituite ca parte componentă a sistemului judecătoresc de către Parlament în baza Constituției și Legii privind organizarea judecătorească cu sarcina de a asigura:

a) apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în activitatea de întreprinzător și în alte relații cu caracter economic;

b) aplicarea corectă și uniformă a legislației în domeniul economic [...]”.

De asemenea, s-a mai indicat că în instanțele eco-

nomice, care *fac parte din sistemul judecătoresc unic, prevăzut în art.115 din Constituție, este respectat și principiul dublului grad de jurisdicție, statuat de art.119 din Constituție. Astfel, aceste instanțe întrunesc toate cerințele legalității care decurg din prevederile actelor internaționale la care Republica Moldova este parte.* Judecătoria Militară, în calitate de instanță specializată, este constituită în baza aceluiași principii constituționale și legale, principiul dublului grad de jurisdicție fiind asigurat de Colegiul penal al Curții de Apel și Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție, conform competențelor acordate prin lege. În cazul acestei instanțe, ca și în cazul celor economice, statutul, competența, modul de organizare sunt similare celor ale altor instanțe judecătorești. Pentru întregul sistem judiciar, inclusiv instanțele judecătorești specializate, instanța supremă care asigură controlul jurisdicțional al hotărârilor judecătorești constituie Curtea Supremă de Justiție [8].

Cu referire la evoluția reformei judiciare și de drept în Republica Moldova, Curtea Constituțională a R.Moldova a menționat că ea își are începutul odată cu adoptarea *Concepției reformei judiciare și de drept*, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.152-XIII din 21 iunie 1994 și care a fost materializată în Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, iar Constituția a reglementat problemele-cheie ale reformei judiciare și de drept, care au fost invocate în paragrafele anterioare. În dezvoltarea prevederilor constituționale, a fost adoptat întregul pachet de acte legislative care reglementează principiile de organizare și modul de funcționare a sistemului judecătoresc în Republica Moldova.

Conform art.XIX din Legea nr.191-XV din 08.05.2003, sistemul instanțelor judecătorești s-a reorganizat după cum urmează:

a) Tribunalele municipiilor Chișinău, Bălți, Bender, Cahul și Comrat s-au reorganizat în Curțile de Apel Chișinău, Bălți, Bender, Cahul și Comrat;

b) Judecătoria Economică a Republicii Moldova în Curtea de Apel Economică;

c) Curtea de Apel cu sediul în mun. Chișinău a fost lichidată.

Curtea de Apel cu sediul în mun. Chișinău urma să activeze în aceeași componentă până la începerea activității Curților de Apel, îndeplinind funcțiile prevăzute de legislația în vigoare.

Reorganizarea instanțelor judecătorești era prevăzută să se încheie la 12 iunie 2003.

Instanțele judecătorești reorganizate trebuiau să înceapă să funcționeze de la 12 iunie 2003 cu numărul de judecători stabilit în Anexa nr.1 la Legea cu privire la organizarea judecătorească.

Judecătoria Curții de Apel cu sediul în mun. Chișinău urmau a fi propuși pentru transfer, cu consimțământul lor, în funcțiile vacante de judecători ai Curților de

Apel și ai judecătorilor sau promovați în Curtea Supremă de Justiție în modul stabilit de lege, însă, până la 12 iunie 2003, ei continuau să-și exercite funcțiile anterioare.

Judecătorii tribunalelor s-au reconfirmat în calitatea de judecători ai Curților de Apel la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, prin decret al Președintelui Republicii Moldova.

Judecătorilor Curții de Apel cu sediul în mun. Chișinău transferați în interes de serviciu, în condițiile prezentei legi, în funcții cu un nivel de salarizare mai mic li se păstra salariul funcției, adaosurile și suplimentele anterioare conform legislației.

Patrimoniul mobil și cel imobil al Curții de Apel cu sediul în mun. Chișinău s-a transmis Curții Supreme de Justiție, iar patrimoniul tribunalelor și cel al Judecătoriei Economice a Republicii Moldova s-a transmis Curților de Apel respective.

Funcționarii Curții de Apel cu sediul în mun. Chișinău urmau a fi angajați în mod prioritar în funcțiile respective la Curtea Supremă de Justiție, precum și în Curțile de Apel sau în judecătorii, cu respectarea prevederilor legislației muncii, iar funcționarii tribunalelor să fie reconfirmați în aceleași funcții la Curțile de Apel.

Dosarele și alte documente aflate în arhiva Curții de Apel cu sediul în mun. Chișinău și în arhivele tribunalelor la data începerii funcționării instanțelor judecătorești reorganizate, precum și cele examinate în perioada de tranziție de către instanțele menționate, trebuiau transmise spre păstrare în arhiva Curții Supreme de Justiție și în arhivele Curților de Apel.

Cauzele civile și cele penale care, la 12 iunie 2003 se aflau în curs de judecată în primă instanță la Curtea de Apel cu sediul în mun. Chișinău și la tribunale au fost transmise, după competență, instanțelor judecătorești pentru a fi judecate în fond, cu excepția cauzelor care se aflau în faza de terminare a judecării. Actele și lucrările efectuate până la această dată conform legii anterioare rămâneau valabile.

În cazul în care, în urma optimizării sistemului instanțelor judecătorești, judecătorii au fost transferați sau promovați în alte instanțe judecătorești în perioada examinării unor cauze civile și penale care, la data de 12 iunie 2003, se aflau în faza de terminare a judecării, împuternicirile lor în calitate de judecător în instanța respectivă se mențineau până la terminarea judecării acestor cauze. Ei urmau să adopte hotărâri în numele instanței de a cărei competență este cauza respectivă în condițiile legii procesuale noi.

Hotărârile judecătorești adoptate până la 12 iunie 2003 erau supuse căilor de atac în condițiile legii procesuale noi.

Apelurile declarate împotriva hotărârilor tribunalelor, neexamine la data de 12 iunie 2003, erau transmise, după competență, Curților de Apel sau,

după caz, erau considerate recursuri și erau transmise Curții Supreme de Justiție pentru a fi judecate în ordine de recurs în condițiile legii procesuale noi.

Recursurile aflate în procedura Curții de Apel cu sediul în mun. Chișinău, neexamine la data de 12 iunie 2003, erau transmise, după competență, Curții Supreme de Justiție pentru a fi judecate în ordine de recurs în condițiile legii procesuale noi.

Recursurile aflate în procedura Curții Supreme de Justiție, nesoluționate la data de 12 iunie 2003, erau judecate în condițiile legii procesuale noi.

Recursurile în anulare aflate în procedura Curții Supreme de Justiție, nesoluționate la data de 12 iunie 2003, erau judecate în condițiile legii procesuale noi:

a) în cazul în care legea procesuală nouă nu prevedea calea extraordinară de atac – recursul în anulare, procedura de recurs se clasa;

b) în celelalte cazuri, recursurile în anulare se examinau în condițiile legii procesuale noi.

Hotărârile irevocabile erau atacate cu recurs în anulare în condițiile legii procesuale noi.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, ales pentru un mandat de 2 ani și 6 luni, rămânea în funcție până la expirarea termenului de 4 ani.

Prin aceeași lege s-a prevăzut instituirea unei noi funcții, referent al judecătorului Curții Supreme de Justiție, care urma să exercite aceste funcții începând cu 1 ianuarie 2004. Din păcate, odată cu instituirea acestei funcții, nu a fost stabilit statutul juridic ce ar fi definitivat rolul, drepturile și obligațiile lui.

Consiliul Superior al Magistraturii, până la 1 iunie 2003, urma să înainteze propuneri Parlamentului sau, după caz, Președintelui Republicii Moldova în privința judecătorilor din instanțele judecătorești lichidate sau reorganizate pentru numirea acestora în instanțele judecătorești nou-formate sau reorganizate ori, după caz, pentru disponibilizarea lor. Guvernul, până la data de 12 iunie 2003 urma să prezinte Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege și să aducă actele sale normative în concordanță cu legea modificată.

Totodată, legile privind modul de organizare a sistemului judecătoresc, cu toate modificările și completările, urmau să fie republicate integral în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Așadar, autoritățile statului merită laude pentru reforma sistemului judecătoresc inițiată în anul 2003 care a redus numărul de nivele de la patru la trei, reformă benefică pentru simplificarea procedurilor, reducerea costurilor și optimizarea duratei examinării cauzelor.

Cu toate acestea, harta instanțelor judecătorești, după cum vom vedea, indica un număr mare de judecătorii cu un număr mic de judecători. În primul semestru al anului 2003, sistemul judecătoresc constituit din 47 de judecătorii de sector și municipale,

5 tribunale de circumscripție, Judecătoria Militară, Judecătoria Economică de circumscripție, Judecătoria Economică a Republicii Moldova, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție.

Jurisdicția teritorială a judecătoriilor corespundea, în general, cu harta administrativ-teritorială a țării. Judecătoriile se ocupau de cauze penale și civile, contravenții și contenciosul administrativ.

Curtea Supremă de Justiție, cu sediul la Chișinău, avea 35 de judecători.

Conform art. 115 alin.(2) Constituția Republicii Moldova, pentru anumite categorii de cauze puteau funcționa, potrivit legii, judecătorii specializate.

Legea Republicii Moldova privind organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1995, în art. 41 alin.(2) stabilea următoarele judecătorii specializate: Judecătoria Militară; Judecătoria Economică de circumscripție și Curtea de Apel Economică.

Judecătoria Militară funcționa în mun. Chișinău. În circumscripția judecătoriei militare erau cuprinse toate raioanele, orașele, municipiile.

Toate aceste instanțe își aveau sediul în mun. Chișinău, deși aveau jurisdicție pe toată țara.

Concentrarea instanțelor judecătorești economice în Chișinău trezea, cel puțin, două motive de îngrijorare. Primul, agenții economici și antreprenorii care nu sunt localizați în capitală se confruntă cu bariere serioase de ordin geografic și economic în ceea ce privește accesul la justiția economică. Al doilea, faptul că instanțele judecătorești economice sunt amplasate în aceeași clădire, întărește concepția populară că instanțele judecătorești economice prezintă o activitate „condusă în mod ierarhic. Vecinătatea lor imediată vine în contradicție cu noțiunea de imparțialitate. Autoritățile ar trebui să examineze posibilitatea de a amplasa instanțele judecătorești economice și în alte zone geografice și de a separa fizic judecătoria economică de circumscripție de Curtea de Apel Economică [9].

În același timp, pornind de la cele menționate și realitatea obiectivă creată în Republica Moldova, era oportună lichidarea instanțelor judecătorești economice și transmiterea competenței acestora judecătoriilor de drept comun, reformă finalizată după cum vom vedea.

Activitatea instanțelor judecătorești în vederea înfăptuirii justiției, în mare măsură, putea fi apreciată în raport cu celeritatea și calitatea actului de înfăptuire a justiției pe cauze penale, civile, contravenționale, precum și a altor cauze.

Referindu-ne la activitatea instanțelor judecătorești la debutul reformei judiciare și până la finalizare, atunci potrivit Hotărârii Plenului CSJ a RM din 18.07.2003, nr.27 cu privire la totalurile efectuării justiției în primul semestru al anului 2003 și rolul Curții Supreme de Justiție în implementarea noului cadru

legislativ, instanțele de toate nivelurile au examinat în primă instanță 98.929 de cauze și materiale, inclusiv Judecătoriile – 94.206 cauze, dintre care 25.551 civile, 308 de contencios administrativ, 8.618 penale, 50.432 contravenționale, 4.156 demersuri privind eliberarea mandatelor de arestare și prelungirea termenului de arestare; Tribunalele – 829 de cauze, dintre care 97 civile, 594 de contencios administrativ, 138 penale; Curtea de Apel – 395 de cauze, dintre care 10 civile, 339 de contencios administrativ, 46 penale; Judecătoria Militară – 63 de cauze, dintre care 1 civilă, 62 penale; Judecătoria Economică de circumscripție – 2069 de cauze; Judecătoria Economică a RM – 1367 de cauze. Au fost judecate în ordine de apel 3.372 de cauze, inclusiv: Tribunalele – 2.988 de cauze, dintre care 1.770 civile, 1218 penale; Curtea de Apel – 138 de cauze, dintre care 24 civile, 114 penale; Judecătoria Economică a RM – 246 de cauze. După anul 2003 în instanțele de judecată au fost depuse 14.769 de cauze penale (comparativ cu anul 2002 – 17.224, numărul acestora s-a micșorat), ceea ce constituie cu 2.455 cauze mai puțin, comparativ cu anul 2002. Reducerea numărului de cauze se explică prin faptul că intrarea în vigoare a Codului penal (12 iunie 2003) a dus la aceea că unele fapte au încetat a mai fi considerate ca infracțiuni, fiind atribuite la contravenții administrative. Pe parcursul anului au fost finalizate 16.539 de cauze, 811 cauze dintre care au fost remise după competență, iar 15.728 de cauze cu privire la 19.110 persoane au fost judecate în fond. Primirea cauzelor civile în instanțele de judecată, comparativ cu anul 2002 a sporit de la 53.172 până la 55.106 și se află în continuă creștere. Comparativ cu anul 2002, în anul 2003 a sporit și numărul cauzelor administrative. Astfel, instanțele de judecată au primit 111.213 dosare, având în anul 2002 numai 102.897 [10].

Harta amplasării instanțelor judecătorești prezenta un sistem judecătorec fragmentat cu anumite caracteristici negative, care se răsfrânge, în primul rând, asupra participanților la proces. Autoritățile statului merită laude pentru reforma recentă a sistemului judecătorec, care a redus numărul de nivele de la patru la trei. Această reformă este benefică pentru simplificarea procedurilor, reducerea costurilor și optimizarea duratei examinării cauzelor. Cu toate acestea, actuala hartă a instanțelor judecătorești indică un număr mare de judecătorii cu un număr mic de judecători. Drept rezultat, printre actualele 42 de judecătorii de drept comun, numărul judecătoriilor mici este semnificativ – 16. Mai mult decât atât, calitatea justiției trebuie să reprezinte criteriul de bază pentru definirea jurisdicției teritoriale a unei instanțe judecătorești. Cea mai bună dintre multele strategii posibile de sporire a calității procesului de adoptare a deciziilor și îmbunătățire a serviciilor judiciare [11].

Așadar, reformarea sistemului judiciar a constituit

o promisiune constantă a guvernelor succesive, care mereu au fost și sunt în căutarea unui model de sistem judiciar adecvat necesităților juridice actuale ale societății noastre. Scopul final este eliberarea justiției într-un mod mai eficient de imperfecțiunile existente.

Chiar după efectuarea reformei, justițiabilii erau nemulțumiți de calitatea justiției, procesele erau considerate „lente, birocratice și extrem de frustrante”. Persoanele care au participat la o instanță, fie ca martor sau parte la dosar, și au petrecut ore întregi de așteptare, numai pentru ca cazul să fie amânat, deoarece nu erau toate documentele prezentate sau din cauza absenței altor participanți la proces, vor recunoaște adevărul privind calitatea justiției.

Reforma sistemului judiciar era încă o prioritate urgentă. Acest fapt, îl denotă Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la starea justiției în Republica Moldova și la acțiunile necesare îmbunătățirii situației în domeniul justiției adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr.53-XVIII din 30.10.2009.

Potrivit Declarației, Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de exponent al voinței poporului exprimată liber în alegerile din 29 iulie 2009, a constatat cu îngrijorare că justiția în Republica Moldova este grav afectată de corupție și prezintă simptome serioase de angajare politică. O asemenea involuție a justiției moldovenești a fost posibilă, în principal, din cauza:

- creării unui cadru normativ insuficient, care a permis promovarea în funcțiile de conducere ale instanțelor judecătorești și în funcția de judecător pe alte criterii decât cele admise într-o societate democratică, bazată pe drept;

- eliminării, în anii 2002-2003, din justiție pe criterii politice a unui număr considerabil de judecători onești și calificați și promovării în funcțiile vacante a unor persoane obediente guvernării;

- neglijării sau aplicării selective de către Consiliul Superior al Magistraturii a legislației care reglementează răspunderea judecătorilor, indulgenței acestuia;

- lipsei de reacție din partea Consiliului Superior al Magistraturii și a organelor procuraturii la acțiunile, pe alocuri criminale, ale judecătorilor;

- lipsei de reacție și de rezistență din partea corpu-

lui judecătoresc la acțiunile de intimidare și de presiune politică din partea exponenților guvernării;

- lipsei de transparență în actul de justiție și în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, în special în ceea ce privește selectarea, numirea, promovarea, sancționarea judecătorilor;

- insuficienței pregătirii inițiale și pregătirii continue a judecătorilor;

- asigurării materiale inadecvate a judecătorilor;

- „sindicalizării” puterii judecătorești etc. [12].

De aceea, la începutul anului 2011, sistemul judecătoresc avea multiple probleme și aprecieri negative din partea societății și justițiabililor, care după cum vom vedea vor determina demararea unei noi reforme judiciare.

Cum a afirmat, pe bună dreptate președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, „Lipsa pârgurilor se invocă atunci când nu știi să faci”.

În final, suntem încrezători că dacă se dorește cu adevărat ceva, se poate reuși, acolo unde predecesorii au eșuat.

Referințe:

1. <http://www.rasfoiesc.com/legal/drept/Consideratii-generale-privind-41.php>
2. POSTOICO, M. Atenție deosebită reformei judiciare și de drept. În: *Justiția Constituțională*, 2004, nr.3, p.15.
3. *Ibidem*.
4. *Justiția în Moldova*, p.10.
5. *Plan de Acțiuni Moldova UE*, <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id>
6. *Ibidem*.
7. http://prisa.md/rom/prisa_activity_round-table_justi-ce_prezentare_ulianovschila
8. HCC nr.3 din 09.02.2012.
9. POALELUNGI, M. *Conduita legală și justiția*. Chișinău, 2005.
10. *Ibidem*.
11. *Ibidem*.
12. <http://www.justice.gov.md/public/files/SRSJro.pdf>

Prezentat la 15.10.2017